

Jürg Huber
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Hochschule Luzern – Musik

Pilotstudie «Bildungsstandards im Musikunterricht»

Wohlfühloase oder Leistungsfach?

Welche musikalischen Kompetenzen sollen Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Volksschule erwerben? Die Pilotstudie «Bildungsstandards im Musikunterricht» ging dieser Frage auf verschiedenen Ebenen nach und lieferte damit die Grundlage für eine allfällige Entwicklung von Leistungsstandards. Die Studie wurde vom Institut Forschung & Entwicklung der Hochschule Luzern – Musik und dem Institut für Lehren und Lernen der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (PHZ) Luzern durchgeführt.

«Musicorum & cantorum magna est distantia, Isti dicunt, illi sciunt, quae componit Musica. Nam qui facit, quod non sapit, diffinitur bestia.»

«Zwischen musici und cantores ist ein grosser Unterschied.

Diese singen [nur], jene wissen [aber auch], was die musica anordnet.

Denn wer tut, was er nicht versteht, wird Tier genannt.»

Was Guido von Arezzo, der Erfinder von Solmisation und Notensystem, vor tausend Jahren politisch so unkorrekt in rhythmischer Latein formulierte, erregt heute noch die Gemüter. Soll Musik mit ihren eigenständigen Ausdrucks- und Wahrnehmungsformen systematisch gelehrt werden oder soll das Fach bloss eine unreflektierte Entspannungsfunktion im überlauten Kanon der sogenannten Hauptfächer einnehmen? Im Zuge der aktuellen Debatte um Bildungsstandards stellen sich diese alten Fragen mit neuer Dringlichkeit.

Das Projekt HarmoS

Bisher wurde das schweizerische Bildungssystem über Inhalte und Rahmenbedingungen gesteuert. Stundentafeln gaben an, wie viel Zeit einem Fach zur Verfügung steht, kantonale Lehrpläne legten fest, was zu lernen sei. Künftig bestimmen Bildungsstandards die Unterrichtsziele. Performance- oder Leistungsstandards geben gesamtschweizerisch vor, zu welchem Zeitpunkt Schülerinnen und Schüler bestimmte Fachkompetenzen erreichen müs-

Singen: auch im 21. Jahrhundert wichtiger Inhalt des Musikunterrichts
(Hans Baumgartner: Singstunde, Rickenbach 1934) © Fotostiftung Schweiz/2008, ProLitteris, Zürich

sen. Inhalte («Content-Standards») und Rahmenbedingungen («Opportunity-to-learn-Standards») bleiben weiterhin relevant. Insgesamt verschiebt sich jedoch das Gewicht von den Input-Kriterien (Was muss den Kindern an Stoff vermittelt werden?) in Richtung Output-Kriterien (Über welche Kompetenzen müssen die Kinder verfügen?). Vorgehen und Ziele dieser Entwicklung, die im internationalen Trend

liegt, sind im HarmoS-Konkordat festgeschrieben, das am 14. Juni 2007 von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) verabschiedet wurde.

Anders als für Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften, für die zurzeit auf Kompetenzmodellen basierende Leistungsstandards erarbeitet werden, sind für die künstlerischen

Verstehen: Pythagoras erforscht die Zahlenverhältnisse der Intervalle (Gaffurius: Theorica musicae, 1492)

Fächer noch keine konkreten Schritte vorgesehen. Die Hochschule Luzern – Musik und die PHZ Luzern haben deshalb gemeinsam die Pilotstudie «Bildungsstandards im Musikunterricht» lanciert, um Vorarbeiten für die Entwicklung von Leistungsstandards durchzuführen. Das Forschungsdesign der Studie umfasste – neben theoretischen Überlegungen – die Analyse und den Vergleich der kantonalen Lehrpläne sowie Gruppeninterviews. Nun liegen die Resultate vor.

Lehrpläne

Es überrascht kaum: Im Zentrum der Lehrpläne steht das Singen. Doch nehmen auch weitere Themen in den Schweizer Lehrplänen breiten Raum ein. So ist in allen analysierten Unterstufenlehrplänen neben dem Singen (mit Stimmbildung) die elementare Rhythmusschulung aufgeführt. Wahrnehmungsschulung, Musik und Bewegung sowie weitere elementare musikalische Fähigkeiten und Kenntnisse – unter anderem die Notation – haben ebenfalls einen grossen Stellenwert. Bis zum Ende der Mittelstufe gewinnen das Hören musikalischer Werke und die Liedbegleitung an Bedeutung. In der Oberstufe ist die Auseinandersetzung mit Musikgeschichte und -kultur in allen Lehrplänen verankert. Eine grosse Mehrheit der Lehrpläne thematisiert auch den persönlichen Umgang mit Musik. Das eigenschöpferische Gestalten ist dagegen weniger wichtig als das reproduzierende Musizieren.

Gruppeninterviews

Die Befragung von 36 Musiklehrpersonen an Volks- und Musikschulen und Dozierenden an Hochschulen ergab, dass die Lehrplanvorga-

ben im Unterricht eine untergeordnete Bedeutung haben. Allgemeiner Konsens ist die Orientierung auf praktisches Musizieren; ab wann und wie viel «Theorie» für das musikalische Lernen notwendig ist, bleibt dagegen umstritten. Insbesondere über die Gewichtung der Notation gehen die Meinungen auseinander. Einige der Befragten befürchten zudem, dass sich künftige Leistungsstandards auf leicht prüfbare Bereiche beschränken und damit den Kern des Faches verfehlen könnten. Damit dies nicht geschieht, braucht es fachlich begründete Kompetenzmodelle.

Kompetenzbereiche

Aufgrund des Lehrplanvergleichs, der Interviews und theoretischer Überlegungen bieten sich für die Musik drei Bereiche an, in denen solche Kompetenzmodelle zu entwickeln sind: Ein erster Bereich vereinigt alle Formen des Musikmachens (Singen, Musizieren, aber auch Improvisieren, Komponieren und die Umsetzung in andere Gestaltungsformen, zum Beispiel in Bewegung); ein zweiter Bereich umfasst den Zugang über die Wahrnehmung und

ein dritter schliesslich kulturelle Kompetenz im weiten Sinne. Von grosser Relevanz dürften in diesem Zusammenhang die Resultate eines Forschungsprojekts der Universität Bremen sein. Im Rahmen dieses Projekts wird ein Kompetenzmodell für den Bereich «Musik wahrnehmen und kontextualisieren» empirisch überprüft. An der Hochschule Luzern ist keine konkrete Fortsetzung der Arbeiten geplant. Ein Anstoss dazu (inkl. finanzielle Mittel) müsste von politischer Seite kommen •

Projekttitel: Bildungsstandards im Musikunterricht
Beteiligte Institutionen: Hochschule Luzern, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) Luzern
Projektleitung: Olivier Senn/Werner Wicki (PHZ)
Projektbeauftragter: Jürg Huber
Finanzierung: Hochschule Luzern, PHZ Luzern, Nordwestschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK)
Projektbeginn: Dezember 2006
Projektabschluss: Februar 2008
Kontakt: juerg.huber@hslu.ch

Claudia Emmenegger, Elisabeth Schwind, Olivier Senn (Hg.)
 Musik – Wahrnehmung – Sprache

Der Band «Musik – Wahrnehmung – Sprache» versammelt die Referate des gleichnamigen Symposiums der Hochschule Luzern – Musik vom September 2006. Die Beiträge formulieren in vielfältiger Form und Thematik eine Gegenthese zur autonomieästhetischen Perspektive auf Musik: Sie verstehen Musik als Wahrnehmungsgegenstand, der gegenüber harter Konkurrenz zu bestehen hat. Musik ist ein Element der «urbanen Klanglandschaft» und muss sich gegen Verkehrslärm, die Bohrmaschine des Nachbarn und sogar die Unmutsbezeugungen eines empörten Konzertpublikums durchsetzen. Sie ist ein Teil der Collage, die unsere «akustische Umwelt» darstellt, und fungiert darin nicht selten als hübsches, aber grundsätzlich entbehrliches Accessoire. Musik ist einerseits selbst eine kulturelle Praxis, andererseits Medium und Katalysator für gesellschaftliche Strukturierung: eine Projektionsfläche, die Identität stiftet und Grenzen schafft. Menschen definieren ihr Selbstbild über ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich ein musikalisches Genre als differenzierendes akustisches Attribut zulegt – ganz unabhängig davon, welche Bedeutung diese Musik für die Individuen dieser Gruppe hat. Diese mehr segmentierende als vereinigende Funktion der Musik dekonstruiert implizit auch den Mythos von der global verständlichen «Weltsprache Musik»: Keine Musik hat universelle Bedeutung, jede produziert «Sprechakte», die immer wieder neu als Geschichten gelesen werden müssen. In dieser Lektüre werden gesprochene oder geschriebene Sprache (etwa die Sprache der musikalischen Analyse), metaphorische Synästhesie (Schönbergs «Klangfarbenmelodie»), theoretische Konzepte (Skrjabins harmonisches System) oder Klangleinwände zu hermeneutischen Instrumenten, die individuell Sinn stiften.

Ulrich Mosch: Die Collage als Normalfall – akustische Umwelt und musikalische Wahrnehmung; Lydia Jeschke: Tragödien des Hörens. Über Widerstände gegen Musik; Arne Stollberg: Klangfarben auf der Zeitleinwand. Morton Feldmans Konzeption des musikalischen «all over»; Janina Klassen: Symphonie und Landschaft. Analyse- und narrative Sprache; Michel Roth: Schönbergs Begriff der Klangfarbenmelodie; Michel Roth: Harmonie und Dissonanz, Wahrnehmung und Vermittlung. Rückblick auf ein interdisziplinäres Ausstellungsprojekt; Andreas Brenner: Pieroma. Über die Wahrnehmung von Einheit im harmonischen System Alexander Skrjabins; Simon Obert: Formgebung, Verständnis und Interpretation im Akt der Wahrnehmung. Die ersten neun Takte von Karlheinz Stockhausens Kontra-Punkten; Michael Kunkel: Neu gesagte Geschichten des Tönens. Kompositorische Sprechakte von Michel Roth, Mischa Käser und Annette Schmucki; Ueli Bernays: Ich und Wir in der Popkultur; Susanne Binns-Preisendörfer: Musik – eine Weltsprache? Befunde und Vorschläge zur Dekonstruktion eines Mythos; Günter Kleinen: Urbane Klanglandschaften und die musikalische Wahrnehmung

2008. 204 S. 64 Abb. Br. CHF 38.–/EUR 23.80, ISBN 978-3-0340-0875-4

Studierende, Dozierende und Mitarbeitende der Hochschule Luzern – Musik haben die Möglichkeit, das Buch zum Selbstkostenpreis von CHF 23.– in der Bibliothek Zentralstrasse zu kaufen.

Weitere Bezugsquellen: Chronos Verlag, Eisengasse 9, CH-8008 Zürich, Tel. +41 44 265 43 43, +41 44 265 43 44
 www.chronos-verlag.ch, info@chronos-verlag.ch oder in Ihrer Buchhandlung.